

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ

*ДО 30-Ї РІЧНИЦІ
МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ*

ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ ПОСТГЛОБАЛІЗМУ

Збірник матеріалів
II Міжнародної науково-практичної конференції

26 листопада 2021 року

Частина I

За загальною редакцією
доктора культурології, професора,
завідувача кафедри культурології та інформаційної діяльності
Ю. С. Сабадаш

Маріуполь
2021

Редакційна колегія:

Ю. С. Сабадаш, доктор культурології, професор (голова),
С. В. Янковський, кандидат філософських наук, доцент.

Затверджено на засіданні кафедри культурології та інформаційної діяльності
(протокол № 5 від 12.11.2021)

Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет вченою радою
історичного факультету Маріупольського державного університету
(протокол № 4 від 17.11.2021)

Ф 42

Феномен культури постглобалізму : зб. мат. II Міжнар. наук.-практ.
конф., м. Маріуполь, 26 листопада 2021 р. : у 2 ч. / Маріуп. держ. ун-т ;
гол. ред. Ю. С. Сабадаш ; упоряд. С. Янковський ; техн. ред. О.В. Дейниченко.
– Маріуполь : МДУ, 2021. – Ч. I. – 228 с.

Збірник містить матеріали II Міжнародної науково-практичної
конференції «Феномен культури постглобалізму», яка відбулася 26 листопада
2021 року з ініціативи кафедри культурології Маріупольського державного
університету. В конференції взяли участь науковці з України, Білорусі, Греції,
Франції.

Видання розраховане на широке коло науковців, викладачів, аспірантів
та студентів, а також усіх, хто цікавиться та досліджує проблематику теорії,
історію культурології, питання прикладної культурології та культурознавчих
студій.

Відповідальність за зміст, достовірність, оригінальність поданих матеріалів
несуть автори, опублікованих у збірнику доповідей

ЄВРОПЕЙСЬКІ КУЛЬТУРНІ МАРШРУТИ ЯК ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ

Багатокомпонентні процеси останніх років, спричинені глобальними змінами, що викликані як пандемією та пов'язаними з нею обмеженнями і карантинами, так й іншими міждержавними та внутрішньодержавними факторами, в тій чи іншій мірі, безумовно впливають на всі сфери людської діяльності.

Туризм, як масштабний соціокультурний феномен, знаходиться в прямій залежності від цих глобальних процесів та від їх похідних: стану економіки, настроїв в суспільстві, відкритості (чи закритості) кордонів та інших чинників. При цьому, слід відмітити, що при зменшенні варіативності проведення відпустки чи майбутньої подорожі, мандрівники починають більш прискіпливо й детально готуватись до них, докладно вивчаючи свій маршрут, варіанти логістики, рівень пропонованого сервісу, наявну інформацію про туристичні дестинації чи культурні пам'ятки, які мають намір побачити, тощо

Ті держави світу, для яких туризм є одним з базових джерел поповнення бюджету та функціонування економіки, і раніше, а тим більше в останні декілька років, приділяють особливу увагу розвитку своїх туристичних дестинацій, їх популяризації та поширенню тієї інформації, яка спонукає потенційних подорожуючих відвідати саме їх локації. Одним з ефективних міжнародних механізмів формування конкурентоздатних туристичних пропозицій, залучення додаткового потоку відвідувачів, збереження та популяризації культурної спадщини є участь країни в програмах Європейських Культурних Маршрутів.

Культурні маршрути, що спочатку формувались як місцеві чи регіональні ініціативи, з 1980-х років починають виходити на більш високий рівень. Ці спеціально розроблені тематичні шляхи – зосереджуються на якомусь одному змістовному напрямку та присвячені конкретній тематиці чи групі споріднених тем, що органічно komponуються з відповідним географічним простором, історією краю, культурними пам'ятками та туристичними дестинаціями. Поміщені в контекст досягнення відвідування більшої кількості туристичних дестинацій під час однієї подорожі, культурні маршрути набули поширення як дієвий інструмент міждержавного співробітництва [1, с. 180].

Міжнародний проект Європейських Культурних Маршрутів започаткований за ініціативи Ради Європи у 1987 році. Того ж року було офіційно сертифіковано перший Культурний Маршрут Ради Європи – Шляхи

паломників Сантьяго-де-Компостела або, як його ще називають, Паломницький Шлях Святого Якова.

З 1998 року цими програмами опікується Європейський інститут культурних маршрутів (EICR) зі штаб-квартирою у Люксембурзі. На листопад 2021 року було офіційно сертифіковано вже 45 пан'європейських культурних маршрутів Ради Європи [2].

Стародавні торгові, паломницькі, історико-культурні тракти, що пронизували весь Європейський континент, нині є тим підґрунтям на якому формуються міжнародні культурно-туристичні маршрути, що привертають до себе увагу мільйонів туристів.

Деякі з культурних маршрутів присвячені конкретним історичним особам чи подіям в історії (Дестинації Наполеона, Слідами Роберта Луїс Стівенсона), інші склались на основі масштабних культурно-історичних епох (Залізний маршрут Піренеїв, Стежками доісторичного наскального мистецтва). Крім того, ці культурно-туристичні маршрути можуть бути як безперервними, що складають єдиний фізичний шлях просування (маршрут д'Артаньяна), так й такими, що розташовані в різних регіонах і країнах, але об'єднані спільною культурною спадщиною (Європейський шлях кераміки), тощо.

Міжнародна Розширена Часткова Угода щодо культурних маршрутів була укладена 2010 року, на основі керівних принципів Ради Європи та визначає стратегію цих програм. Учасниками Розширеної часткової угоди про культурні маршрути є понад 35 країн Європи, а партнерами виступають Європейський Союз та Всесвітня туристична організація (UNWTO). Як вже було зазначено, на даний час, Сертифікати «Культурні маршрути Ради Європи» отримали 45 міждержавних культурних маршрутів, які проходять у понад 60 країн.

30 березня 2021 року Рада Європи офіційно повідомила, що Україна повноправно приєдналася до Розширеної часткової угоди про культурні маршрути Ради Європи. Ця угода спрямована на формування спільного культурного простору шляхом популяризації європейської ідентичності й приналежності через обізнаність про культурну спадщину країн-учасниць [3].

Наразі Україна представлена лише в трьох Європейських культурних маршрутах. Наша країна долучилась до наступних культурних програм Ради Європи: Європейські шляхи Моцарта, Королівський Шлях або VIA REGIA, а також Європейський шлях індустриальної спадщини. Проте, долучення вітчизняних культурних і туристичних об'єктів до цих маршрутів, поки що, є доволі кволим.

В той же час, значна кількість туристичних дестинацій, культурних об'єктів, музеїв мають потенціал як приєднатися до вже існуючих в Україні Європейських культурних маршрутів, так й претендувати на входження до тих 42 з 45 культурних маршрутів Ради Європи, до яких наша країна ще не долучилась. Звісно, не всі з цих 42 маршрутів корелюються з культурною спадщиною нашої держави. Але цілком можна припустити, що наша країна спроможна долучитись, при проведенні необхідних наукових досліджень й

обґрунтувань та забезпечені відповідного рівня підготовки наших туристичних DESTИНАЦІЙ і музеїв, до понад 20 Європейських культурних маршрутів.

Велика кількість таких туристичних DESTИНАЦІЙ, культурних пам'яток, музеїв, історико-культурних локацій, що потенційно могли б претендувати на входження до різноманітних Культурних маршрутів Ради Європи, знаходиться на території Центральної України. Необхідно зазначити, що під цим терміном, в даній роботі, розуміються терени середнього Подніпров'я, а саме: сучасні Київська та Черкаська області. Цей історико-культурний регіон від доби заснування Києва, зародження та становлення Великого князівства Київського (Київської Русі), через Гетьманську державу й до новітніх часів зберігав відносну єдність та проходив спільні етапи розвитку. Він може бути цікавим як для дослідників, науковців, так і для туристів, адже налічує значну низку унікальних культурних пам'яток та перспективних туристичних DESTИНАЦІЙ, що мають загальноєвропейське значення й здатні привернути увагу широкого кола мандрівників з багатьох країн світу.

Слід наголосити, що для того аби приєднатись до відповідного Європейського культурного маршруту культурний об'єкт чи туристична DESTИНАЦІЯ мають не лише відповідати основним умовам, визначеним в документах Ради Європи, бути суголосними з тематикою маршруту, репрезентувати цінності спільні з іншими учасниками даного маршруту, але й мати напрацьовані наукові тематичні дослідження, розроблені туристичні програми, фахових гідів, здатних проводити тематичні екскурсії та багато іншого.

Поширення культурних маршрутів в багатьох європейських державах, успішний розвиток туристичних DESTИНАЦІЙ та зростаюча популярність їх культурних пам'яток і об'єктів історико-культурної спадщини вказує на те, що зазначені проекти Ради Європи суттєво сприяють: розвитку туристичної та суміжних галузей економіки, збереженню історико-культурної спадщини відповідних країн. Тому вітчизняній місцевій та центральній владі, керівникам музеїв та наукових установ слід більш уважно придивитись до тих можливостей, які надаються в рамках програм Культурних Маршрутів Ради Європи. Звісно, зараз певні конкретні заходи, щодо участі України в цих загальноєвропейських проектах, приймаються органами влади та деякими громадськими організаціями, але їх явно недостатньо.

На жаль, навіть з тих трьох культурних маршрутів, в яких наразі Україна бере участь, туристичні DESTИНАЦІЇ Київщини представлені лише в одному (Королівський Шлях), а пам'ятки Черкащини не залучені до жодного з проектів Ради Європи. Звісно, не секрет, що багато цікавих та визначних туристичних об'єктів перебувають в жалюгідному, чи, навіть, напівзруйнованому стані. З сумом доводиться констатувати, що природні ландшафти, палацові комплекси, об'єкти історичної, культурної, міської чи промислової архітектури, які в Європі діють як привабливі, прибуткові, топові туристичні DESTИНАЦІЇ, в нас – або не реставруються й занепадають, або зносяться для забудови житловими чи торговими комплексами.

В той же час, такі визначні культурні та туристичні об'єкти, які знаходяться в Переяславі, Трипіллі, Чигирині, Буках та багатьох інших місцях, не кажучи вже про ландшафтні парки «Олександрія» і «Софіївка», могли б стати справжніми туристичними окрасами Київщини та Черкащини у складі цілої низки існуючих Європейських культурних маршрутів. Ну і звісно, не можна не згадати, в цьому контексті, численні пам'ятки Києва: Свята Софія, Печерська Лавра, Золоті ворота, Кирилівська й Андріївська церкви, Видубицький монастир, Володимирський собор, Маріїнський, Кловський палаци, архітектурний комплекс Подолу, художні музеї та галереї, тощо. Тому особливої уваги науковців, дослідників, туристичних організацій, місцевої та державної влади потребують всі елементи вітчизняної культурної спадщини, які здатні, при належній підготовці, стати перлинами Європейських культурних маршрутів.

Потрібно також ґрунтовно пропрацювати детальний типологічний розподіл, який визначає характер використання цих культурних та туристичних об'єктів в минулому і їх найбільш перспективний розвиток в сьогоденні: міські, сільські, сакральні, палацово-паркові, індустриальні, меморіальні, етнокультурні та інші ландшафти [4, с. 95], історико-культурні пам'ятки та туристичні дестинації.

Враховуючи все вищезазначене, очевидно, що збереження та розвиток культурної спадщини, проведення наукових студій, розробка освітніх програм, впровадження сучасних культурних та мистецьких практик неможливе без активного розвитку культурного туризму та розбудови конкурентоздатних (на високому європейському рівні) туристичних дестинацій.

Безперечно, що становлення і подальше піднесення сучасних, привабливих туристичних дестинацій в Центральній Україні (і по всій державі), як вагомий чинник розвитку туризму, економіки та культури в цілому, напряму пов'язані з рівнем наукових студій, зацікавлення офіційних органів влади та проведення медійних кампаній з поширення інформації щодо цих культурних об'єктів та пам'яток. Така регіональна мережа культурно-туристичних об'єктів, що інтегрована в Європейські культурні маршрути, можлива лише за цілеспрямованої уваги на це питання владних інституцій, проведення ґрунтовних наукових досліджень для виявлення відповідних культурних пам'яток і туристичних дестинацій, що відповідатимуть тим чи іншим Культурним маршрутам Ради Європи, формування відповідної туристичної інфраструктури та інформаційної політики, розвитку туристичних маршрутів, програм підготовки гідів, тощо. Віднайдення таких культурних об'єктів, скоординовані дії всіх складових цього багаторівневого процесу на місцевому, регіональному, державному та міжнародному щаблях дозволить представити унікальний, цікавий для відвідувачів культурний туристичний продукт, й буде сприяти збереженню історико-культурних пам'яток та всебічному розвитку туристичних дестинацій Центральної України.

Література

1. Terzić A., Bjeljac Z. Cultural Routes – Cross-border Tourist Destinations within Southeastern Europe. *Forum geografic. Studii și cercetări de geografie și protecția mediului*. Volume XV, Issue 2. 2016. pp. 180-188.

2. Cultural Routes of the Council of Europe. *Офіційний сайт Культурних маршрутів Ради Європи*. URL: <https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/by-theme> (дата звернення: 07.11.2021).

3. Україна офіційно приєдналася до угоди про культурні маршрути Ради Європи. *Офіційний сайт Міністерства культури та інформаційної політики України*. URL: <https://mkip.gov.ua/news/5292.html> (дата звернення: 07.11.2021).

4. Дичковський С. І. Формування концепції культурного ландшафту для реалізації туристичних практик. *Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії*. Випуск 34 (том1). Вінниця, 2020. С. 91-95.

УДК 766:004.9

Богучарська Г. С.
/ м. Старобільськ /

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ

Глобалізаційні зміни у суспільстві призвели до того, що на кожному кроці нас оточує візуально-комунікативна конкуренція, де головною цінністю постає візуальна інформація. У сучасному інформаційному суспільстві значення графічного дизайну є досить актуальним.

Професійна дизайнерська сфера залежить від новітніх технологій та засобів, які формують базисний компонент будь-якого проектно-конструкторського процесу. На сьогодні, на дизайнера покладається задача не лише формування та представлення творчого задуму, а й візуалізації об'єкту дизайну, що проектується, за допомогою використання інформаційно-комп'ютерних технологій.

Досліджуючи проблеми візуалізації у графічному дизайні, О. Черневич наголошує на необхідності існування «візуальної установки», значення якої полягає в тому, що «вона робить об'єкт установки – візуальну сторону світу – важливою, значимою, тою, що має сенс» [1, с. 14].

Вивчення наукових праць з мистецтвознавства та дизайну підтверджує використання інформаційних технологій у професійній діяльності графічного дизайнера, що окреслюється презентацією результатів художнього проектування засобами комп'ютерної графіки. Одним із ефективних засобів при візуалізації та презентації інформації постає інфографіка.

Варто зазначити, що інфографіка залишається малодослідженою галуззю дизайну, яку почали розглядати лише на початку XXI століття.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Griva Eleni, Professor of Applied Linguistics, University of Western Macedonia, Greece.

Kirouropoulou Evmorfia, Special Scientist, Lecturer, Department of Primary Education, University of Western Macedonia, Greece.

Korosidou Eleni, Lecturer Adjunct Lecturer, Postdoctoral Researcher, University of Western Macedonia, Greece.

Theodorou Ioannis A., PhD in School Evaluation, University of Western Macedonia, Greece.

Γαλαντόμου Μαρία, Φιλολόγος, Μεταπτυχιακό στην Ελληνική Γλώσσα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ελλάδα.

Γρίβα Ελένη, Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ελλάδα.

Μπούρας Σπυρίδων Θ., Διδακτορικός Ερευνητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ελλάδα.

Балабан Олена Олександрівна, кандидатка філологічних наук, доцент, доцентка кафедри загального мовознавства і германістики, факультет іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ.

Берест Павло Михайлович, аспірант кафедри культурології та міжкультурних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв, м. Київ.

Богучарська Галина Сергіївна, викладачка кафедри дизайну державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ.

Гайдук Неллі Анатоліївна, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри теорії та практики перекладу Маріупольського державного університету, м. Маріуполь.

Гетьман Оксана Павлівна, викладачка кафедри дизайну державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», магістрантка спеціальності «Дизайн» ОП «Графічний дизайн» Навчально-наукового інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», аспірантка, м. Старобільськ.

Головко Олександра Владиславівна, кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка кафедри соціальних та економічних дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків.

Гуменюк Володимир Андрійович, старший викладач Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра, м. Київ.

Гуменюк Тетяна Костянтинівна, докторка філософських наук, професорка, проректорка з науково-методичної роботи Київського національного університету культури та мистецтв, м. Київ.

Гутько Ольга Леонидовна, кандидатка культурології, доцентка кафедри культурології закладу освіти «Білоруський державний університет культури та мистецтв», м. Мінск (Республіка Білорусь).

Демідко Ольга Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології Маріупольського державного університету, м. Маріуполь.

Добіна Тетяна Геннадіївна, кандидат культурології, доцент, викладач відокремленого структурного підрозділу «Маріупольський фаховий коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського», м. Маріуполь.

Дягло Анастасія Анатоліївна, педагог-організатор Кам'янської загально-освітньої школи I-III ступенів Волноваського району Донецької області, магістрантка спеціальності «Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти» Маріупольського державного університету, м. Волноваха.

Дяченко Наталія Володимирівна, викладачка кафедри дизайну державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ.

Жукова Наталія Анатоліївна, докторка культурології, доцентка, професорка кафедри графіки Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ.

Забузова Оксана Володимирівна, аспірантка спеціальності «Культурологія» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, м. Ніжин.

Зайцев Олег Дмитрович, аспірант кафедри культурології та міжкультурних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури та мистецтва, заслужений працівник культури України, м. Київ.

Кабанова Ірина Геннадіївна, викладачка-методист вищої категорії комунального закладу «Лисичанська дитяча школа мистецтв № 1», аспірантка 1 року навчання спеціальності «Культурологія» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Лисичанськ.

Капустнікова Наталія Олександрівна, директор комунальної установи «Маріупольський краєзнавчий музей», магістратка спеціальності 034 «Культурологія», другий рік навчання, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

Кардашов Володимир Миколайович, доктор філософії у педагогічних науках, професор кафедри дизайну державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ.

Кислюк Костянтин Володимирович, доктор культурології, професор, професор кафедри культурології Харківської державної академії культури, м. Харків.

Кобилко Наталія Андріївна, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків.

Кобиляцька Тетяна Олександрівна, викладачка кафедри дизайну державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ.

Ковальчук Тетяна Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри природничонаукових та гуманітарних дисциплін Азовського морського інституту Національного університету «Одеська морська академія», м. Маріуполь.

Колоніарі Костянтин Олексійович, курсант II курсу спеціальності «Річковий та морський транспорт» спеціалізації «Управління судновими системами і комплексами» Азовського морського інституту Національного університету «Одеська морська академія», м. Маріуполь.

Костюк Ольга Петрівна, кандидатка філософських наук, доцентка кафедри дизайну державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ.

Кривошея Тетяна Олександрівна, докторка культурології, доцентка, завідувачка кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, м. Київ.

Кудлай В'ячеслав Олегович, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри інформаційної діяльності Маріупольського державного університету, м. Маріуполь.

Кузьменко Тарас Григорович, кандидат культурології, доцент, старший викладач кафедри івент-менеджменту, фешен та шоу-бізнесу Київського університету культури, м. Київ.

Леонт'єв Ігор Андрійович, головний архітектор хмарних рішень Visel, Microsoft Regional Director, аспірант кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки спеціальності «Комп'ютерні науки» Київського національного торговельно-економічного університету, м. Париж, Франція.

Литкіна Дар'я Геннадіївна, магістрантка кафедри дизайну державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ.

Магуров Євген Олександрович, бакалаврат III курсу кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Северодонецьк.

Макаренко Любов Василівна, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Маріупольської філії Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, м. Маріуполь.

Манякіна Олена Салаватівна, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри культурології Маріупольського державного університету, м. Маріуполь.

Массальська Людмила Олександрівна, в. о. завідувача кафедри образотворчого мистецтва, старша викладачка Маріупольської філії Національної академії мистецтва і архітектури, м. Маріуполь.

Матвєєва Катерина Вікторівна, аспірантка Київського національного університету культури та мистецтв, асистент кафедри філософії і педагогіки

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», член Ради молодих учених при МОН України, м. Дніпро.

Молокова Тетяна Геннадіївна, співробітниця комунального закладу «Міський центр позашкільної роботи за місцем мешкання», магістрантка спеціальності «Культурологія» Маріупольського державного університету, м. Маріуполь.

Морозов Данило Євгенович, курсант I курсу спеціальності «Річковий та морський транспорт» спеціалізації «Навігація і управління морськими суднами» Азовського морського інституту Національного університету «Одеська морська академія», м. Маріуполь.

Музика Олена Миколаївна, магістрантка спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» кафедри інформаційної справи Маріупольського державного університету, м. Маріуполь.

Немировський Данііл Сергійович, викладач кафедри образотворчого мистецтва Маріупольської філії Національної академії мистецтва і архітектури, м. Маріуполь.

Нікольченко Юзеф Мойсейович, доцент, доцент кафедри культурології Маріупольського державного університету, заслужений працівник культури України, м. Маріуполь.

Охріменко Олена Валеріївна, координаторка інформаційно-ресурсного центру «Window on America Mariupol», провідний редактор інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Маріупольського державного університету, м. Маріуполь.

Павлова Олена Юріївна, докторка філософських наук, професорка, професорка кафедри етики, естетики та культурології Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ.

Петрова Ірина Владиславівна, докторка культурології, професорка, завідувачка кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського національного університету культури та мистецтв, м. Київ.

Поліщук Олена Петрівна, докторка філософських наук, професорка, професорка кафедри філософії та політології, директорка Центру естетичної антропології та етнокультурології ЖДУ імені Івана Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир.

Пінчукова Ольга Петрівна, викладачка кафедри образотворчого мистецтва Маріупольської філії Національної академії мистецтва і архітектури, м. Маріуполь.

Поліщук Зоряна Віталіївна, кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри загальної екології та екотрофології Білоцерківського національного аграрного університету, м. Біла Церква.

Поліщук Людмила Олександрівна, кандидатка культурології, доцентка, декан факультету івент-менеджменту і шоу-бізнесу Київського національного університету культури та мистецтв, м. Київ.

Поліщук Олена Петрівна, докторка філософських наук, професор кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир.

Пономарьова Ірина Семенівна, докторка історичних наук, професорка, професорка кафедри мовних та гуманітарних дисциплін Донецького національного медичного університету, м. Маріуполь.

Продан Ірина Володимирівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри дизайну державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобільськ.

Реуцька Марія Максимівна, педагог-організатор комунального закладу «Маріупольський центр позашкільної роботи за місцем мешкання», магістрантка спеціальності «Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти» Маріупольського державного університету, м. Маріуполь.

Сабадаш Юлія Сергіївна, докторка культурології, професорка, завідувачка кафедри культурології Маріупольського державного університету, головиня громадської організації «Фонд збереження культурної спадщини Маріуполя», м. Маріуполь.

Савенко Оксана Володимирівна, аспірантка 1 року навчання спеціальності «Культурологія» кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського національного університету культури та мистецтв, м. Київ.

Синельникова Ірина Сергіївна, кандидатка філологічних наук, асистентка кафедри іноземних мов Білоцерківського національного аграрного університету, м. Біла Церква.

Смолік Олександр Іванович, доктор культурології, професор, завідувач кафедри культурології закладу освіти «Білоруський державний університет культури та мистецтв», м. Минск, Республіка Білорусь.

Смоліна Ольга Олегівна, докторка культурології, професорка, професорка кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Северодонецьк.

Тернова Марина Володимирівна, кандидатка філософських наук, доцентка, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, м. Київ.

Тесленко Данило Євгенович, курсант I курсу спеціальності «Річковий та морський транспорт» спеціалізації «Навігація і управління морськими суднами» Азовського морського інституту Національного університету «Одеська морська академія», м. Маріуполь.

Ухов Олександр Сергійович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Северодонецьк.

Філіппова Ганна Андріївна, вчитель початкових класів комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів №26 Маріупольської міської ради Донецької області», магістрантка спеціальності «Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти» Маріупольського державного університету, м. Маріуполь.

Хлистун Юлія Ігорівна, аспірантка спеціальності «Культурологія» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Северодонецьк

Холодинська Світлана Миколаївна, докторка культурології, доцентка, завідувачка кафедри філософських наук та історії України державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь.

Чумаченко Олена Петрівна, кандидатка культурології, Національна академія керівних кадрів культури та мистецтва, м. Київ.

Шакула Алла Павлівна, директорка наукової бібліотеки Маріупольського державного університету, м. Маріуполь.

Шибер Оксана Олександрівна, кандидатка культурології, старший викладач кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського національного університету культури та мистецтв, м. Київ.

Шпигунова Наталя Юрївна, завідувачка сектору наукового опрацювання документів та організації каталогів наукової бібліотеки Маріупольського державного університету, м. Маріуполь.

Щербакова Ганна Миколаївна, аспірантка кафедри культурології та міжкультурних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв, м. Київ.

ЗМІСТ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Сабадаш Ю. С.

Понятійно-категоріальний апарат культурології у логіці
дослідницького процесу

3

Петрова І. В.

Культурні та креативні індустрії: від концепцій до інструментів

5

Смолик А. И.

Индустриальный парк «the great stone» как креативное
пространство Беларуси

9

Павлова О. Ю.

Меморіальний простір «Бабин Яр» в оптиці символічної архітектури

13

Кислюк К. В.

Особливості репрезентації української ідентичності
в соціальних медіа і мережах

14

Кривошея Т. О.

Кураторський модус культурно-мистецької проектної діяльності
в контексті «естетики взаємодії»

16

Поліщук О. П.

Естетичні проблеми дизайну

18

МАТЕРІАЛИ УЧАСНИКІВ ТЕМАТИЧНИХ НАПРЯМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Балабан О. О.

Архетипізація та стереотипізація як універсальні механізми
концептуалізації людської свідомості в споріднених мовах
(на матеріалі концепту «жінка»)

22

Берест П. М.

Європейські культурні маршрути як чинник активізації розвитку туристичних дестинацій Центральної України

27

Богучарська Г. С.

Візуалізація інформації в контексті підготовки графічних дизайнерів

31

Μπούρας Σ. Θ., Γρίβα Ελ.

Γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον: Ζητήματα ταυτότητας μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

31

Гайдук Н. А.

До питання визначення світової культурної парадигми початку ХХІ століття

38

Γαλαντόμου Μ.

Ενσωματώνοντας τον πολιτισμό στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ: Μία θεωρητική προσέγγιση της σημασίας της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον

41

Гетьман О. П.

Вплив традиційних італійських мотивів на моделювання сучасної маски

44

Головко О. В.

Культурологічна парадигма наукової спадщини Саймона Кузнеця

48

Гуменюк Т. К., Гуменюк В. А.

Театрософія Олександра Чепалова: п'єса «Співай, Лоло, співай» на київській сцені

51

Гутько О. Л.

Лакуны в диалогe культур

54

Демідко О. О.

Документальний театр: історія та сучасність

57

Добіна Т. Г.

Сучасні тенденції ідентифікації особистості

60

Дягло А. А.

Культура здоров'я та екологічна освіта, як важливі фактори
формування свідомої особистості

63

Дяченко Н. В.

Створення кольорових фактур при макетуванні обкладинки книги

67

Жукова Н. А.

Книжкова ілюстрація як візуальна інтерпретація тексту

70

Забузова О. В.

Освітній простір і сучасні особливості його формування

76

Зайцев О. Д.

Творчість Михайла Михалевича в контексті розвитку декораційного
мистецтва Державного театру Карпатської України

80

Кабанова І. Г.

Щодо формування культуротворчого середовища в дитячій
театральній студії та дитячій глядацькій аудиторії

83

Капустнікова Н. О.

Грантова діяльність Маріупольського краєзнавчого музею
як необхідна форма роботи сучасної музейної інституції
для розвитку громади міста

86

Кардашов В. М., Литкіна Д. Г.

Актуальність електронних періодичних видань для художньо-творчого
розвитку особистості в умовах постглобалізму

91

Kirouropoulou E.

Discussing identities and immigration biographies in modern society

97

Кобилко Н. А.

Воєнна проза як феномен сучасної української літератури

100

Кобиляцька Т. О.

Композиція як дієвий спосіб стилізації гармонійних зв'язків
в графічному дизайні

103

Ковальчук Т. В., Колоніарі К. О.

Білосарайський маяк (до 185-ї річниці заснування)

107

Ковальчук Т. В., Морозов Д. Є.

Розвиток картографії: історія та сучасність

110

Ковальчук Т. В., Тесленко Д. Є.

Вплив карально-репресивної системи ссрр 30 хх рр. ХХ століття
на сучасну українську культуру та освіту

114

Korosidou E., Griva E.

Translanguaging in the multilingual digital storytelling process
for the development of intercultural communication competence

116

Костюк О. П.

Тренди в digital-дизайні

120

Кудлай В. О., Музика О. М.

Культура діловодства України в контексті процесів зміцнення
адміністративного управління в 1930-х роках

122

Кузьменко Т. Г.

Особливості розвитку святкової культури України під впливом
Революції Гідності

125

Léontiev I. A.

Interaction de l'information dans la consommation de produits culturels
dans la convention de la pandémie COVID-19

128

Макаренко Л. В.

Опанування теорії перспективи як умова якісного відтворення образів світу

130

Манякіна О. С.

Традиційна культура населення Північного Приазов'я

134

Массальська Л. О., Немировський Д. С.

Культура співпраці між митцем і владою, традиції і сучасність

140

Матвєєва К. В.

Життя української театральної традиції на сучасній
українській сцені: взаємодія музики і драми

144

Молокова Т. Г.

Розвиток образотворчого мистецтва на теренах сучасного
Маріуполя: здобутки та перспективи

147

Нікольченко Ю. М.

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Традиційна
культура та культурно-історична регіоналістика України» для студентів
ОС «Магістр» спеціальності «Культурологія, культурне розмаїття
та розвиток громади» у Маріупольському державному університеті

150

Охріменко О. В.

Інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку»: здобутки
та перспективи розвитку культурно-дозвілдової діяльності

154

Пінчукова О. П.

Художні особливості творчого доробку Івана Марчука

158

Поліщук З. В., Синельникова І. С.

Interactive methods in teaching the learning component "ecological ethics"

Поліщук Л. О.

Перспективи розвитку івент-індустрії у XXI столітті

162

Пономарьова І. С.

Від шкіри до криптовалюти: історико-етнологічний погляд на гроші

164

Продан І. В.

Вплив стилю «ар-нуво» на розвиток графічного дизайну

167

Реуцька М. М.

До проблеми методологічного підходу процесу впливу психологічних особливостей на взаємодію між керівником та підлеглим

171

Савенко О. В.

Маркетинговий трендвотчінг як інструмент формування культурної стратегії України

175

Смолина О. О.

Поетика як концепт культурологічних досліджень

177

Theodorou I. A.

The importance of creating a resilience school for addressing the school bullying phenomenon

180

Тернова М. В.

Спадщина Дж. Аддісона як сегмент англійського культуротворення

184

Ухов О. С., Магуров Є. О.

Сучасний біблейський переклад: від інтерполяцій до контекстуальності

185

Філіппова Г. А.

Креативна інтенціональність компенсації в культурі (на матеріалі теорії раціональної бюрократії Макса Вебера)

189

Хлисту́н Ю. І.

Методи вимірювань при вивченні програм розписів православних храмів
191

Холодинська С. М.

Творчо-теоретичні шукання М. Семенка та К. Малевича:
порівняльний аналіз
194

Чумаченко О. П.

Національні конкурси краси як складова культурно дозвіллевої
діяльності в Україні в ХХІ столітті
197

Шакула А. П.

Культурно-дозвіллева діяльність університетських бібліотек:
нові форми та перспективи
200

Шибєр О. О.

Рекреаційно-дозвіллевi практики українців як засіб подолання
негативних наслідків пандемії COVID-19
201

Шпигунова Н. Ю.

Досвід впровадження УДК в роботу наукової бібліотеки
Маріупольського державного університету
205

Щєрбакова Г.М.

Вплив пандемії Ковід-19 на весільно-шлюбну обрядовість та ритуал
209

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

213

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Головний редактор Ю. С. Сабадаш

Упорядник С. Янковський

Наукове видання

Феномен культури постглобалізму

II Міжнародна науково-практична конференція
26 листопада 2021 року

Маріупольський державний університет

Збірник матеріалів
У 2 частинах

Частина I

Технічний редактор
О. В. Дейниченко

Підписано до друку 23.10.2021 Зам. 160/17
Обсяг 14,25 друк. арк. Формат 60x84/16. Тир. – 150

Редакційно-видавничий відділ Маріупольського державного університету.
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру
видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

Серія ДК №4930 від 07.07.2015 р.
87548, Маріуполь, пр. Будівельників, 129